

АҲОЛИ ХОНАДОНЛАРИДАГИ ИССИҚХОНАЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

¹Парпиев Гофуржон Тохирович, ²Хасанов Хамидулло Мухторович, ³Зияев Зафаржон Машрапович, ⁴Абдуллаев Давлат Муродович, ⁵Камалова Дилноза Мирфазиловна

¹Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази, б.ф.д., катта илмий ходим,
²Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти (ЎГРИТИ),

^{3,4}ЎГРИТИ, ⁵“Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойихалаш институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196630>

Аннотация. Ушбу мақолада аҳоли хонадонларида турли хил конструкцияли иссиқхонларни таъкил этиши муҳимлиги асосланган. Хусусан, мақола муаллифлари томонидан “Сайхунобод тажрибаси” асосида амалга оширилаётган хонадонбай лойиҳаларда иситилмайдиган типдаги иссиқхоналардан фойдаланишнинг самарадорлиги юқори эканлиги қисқача баён қилинган.

Калим сўзлар: Сайхунобод Тажрибаси, лойиҳа, иссиқхона, самарадорлик, ердан самарали фойдаланиш.

Аннотация. В основе данной статьи лежит важность организации в жилых домах теплиц различной конструкции. В частности, авторы статьи кратко заявили, что эффективность использования неотапливаемых теплиц в квартирных проектах, реализуемых на основе “Сайхунобадского опыта”, высока.

Ключевые слова: “Опыт Сайхунобада”, проекты быта, теплицы, фермерства, рационального использования земли.

Abstract. This article is based on the importance of organizing greenhouses of various constructions in residential homes. In particular, the authors of the article briefly stated that the efficiency of using non-heated greenhouses in apartment projects implemented on the basis of the “Saykhunabad experience” is high.

Keywords: “Saykhunabad experience”, household projects, greenhouse, farming, efficient use of land.

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам қишлоқ хўжалиги экинларини ассортиментини кўпайтириш ва етиштириш агротехнологиясини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Президентимизнинг ПФ-5853-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030-йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонида белгиланганидек турли хил қишлоқ хўжалиги экинлари ассортиментини тобора кўпайтириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, етиштирилаётган сабзавотларни тупроқ иқлим шароитга мослаш, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш соҳасига интенсив технологияларни жорий этиш ҳамда етиштиришнинг инновацион, ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2024 йил 2 февралда тасдиқлаган “Тупроқни муҳофаза қилиш ва унинг унумдорлигини ошириш тўғрисида”ги ЎРҚ-903-сон Қонун хужжатида ҳудудий шароитлардан келиб чиққан ҳолда иқтисодий жиҳатдан самарали деҳқончилик тизимларидан фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш чоғида тупроқ ва сув манбаларининг шўрланишини, ботқоқланиши ҳамда ифлосланишини истисно этадиган усуллардан фойдаланиш, минерал, органик, органик-

минерал, бактериал ўғитлар ҳамда бошқа ўғитларни, шунингдек компост ва сидератларни тупроқ-иқлим шароитлари ва ўсимликларнинг эҳтиёжлари ҳисобга олинган ҳолда қўллаш кўрсатиб ўтилган.

2024 йилнинг 14 январь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Сирдарё вилоятига ташрифи давомида Сайхунобод тумани “Иттифок” маҳалласида бўлиб, томорқа ва уй хўжаликлари билан танишганди. Давлат раҳбари Сирдарё вилояти Сайхунобод туманидаги йиғилишда Сайхунободда йўлга қўйилиши режалаштирилаётган янги тажрибани бутун республика бўйлаб қўллашнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтган. Бу борада президенти томонидан **“Сайхунобод тажрибаси”**, яъни даромади кам бўлган ҳудуд танланиб, намунавий тажриба сифатида маҳаллий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича эксперимент – ташаббус таклиф қилинди. Томорқа ва ёрдамчи хўжаликдаги ер ресурсларидан замонавий тажриба, илмдан фойдаланган ҳолда томорқадан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш ва тупроқ унумдорлигини ошириш асосий мақсад қилинди.

Иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш орқали уларнинг фаолиятини соғломлаштириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш, ҳудудларда аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда даромад олишга янада қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 26 сентябрдаги “Иссиқхона хўжаликлари фаолиятини рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-339-сон Қарорида қуйидаги чора-тадбирлар аниқ белгилаб қўйилди. Жумладан:

- Асосий экспорт бозорлари ҳисобланган давлатларнинг электрон савдо (харид) платформалари билан мева-сабзавот экспорт қилувчиларни интеграция қилиш чораларини кўриш;

- Иссиқхоналарни инновацион технологиялар асосида ташкил қилиш, жумладан иссиқхоналарни ерни қазиб, ер ости сувлари орқали иситиш тизимини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тартибини жорий қилиш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш;

- Иссиқхона хўжаликларига юқори калорияли импорт қўмирни марказлашган ҳолда тўғридан-тўғри шартномалар асосида етказиб берилишини таъминлаш;

- Иссиқхона хўжаликларида экилган экинларни турлари бўйича “CropAgro” ахборот тизимига киритиб бориш ҳамда электрон мониторинг тизимини йўлга қўйиш.

Бугунги кунда аҳоли томорқаларида асосан тупроқ ва сув таҳлиллари умуман ўтказилмасдан минерал ўғитларни берилиши ҳамда бегона ўтлар, касаллик ва ҳашаротларга сурункали кимёвий препаратлардан фойдаланилиши натижасида етиштирилаётган экинлар ҳосилдорлиги йилдан йилга пасайиши билан биргаликда тупроқ унумдорлиги пасайиб борган. Аксарият ҳолатларда, ўсимликларнинг ўсув даврида уларнинг микро- ва макроэлементларга бўлган талабидан келиб чиқиб озиклантирилмаслиги натижасида кутилган ҳосил олинмайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, биз томондан олиб борилаётган илмий тадқиқотлар давомида Тошкент вилоятининг Пскент туманида 10 та хонадон танлаб олиниб, уларнинг ҳар бирининг томорқасидаги иситилмайдиган иссиқхоналардан фойдаланиш тавсия этилди. Ушбу иситилмайдиган иссиқхоналар индивидуал ёндашган ҳолда таҳлил қилинди. Таҳлиллар натижасида ҳар бир хонадон тупроқ, суғориш суви, экилаётган экинлар турига қараб биринчи ўринда тупроқни соғломлаштириш,

унумдорлигини ошириш ва пировордида юқори ҳосил олиш бўйича илмий асосда ёндашган ҳолда тадбир режаси ишлаб чиқилди.

Ўсимликларни озиклантириш учун 3 турдаги – органик, минерал ва микробиологик ўғитлардан фойдаланилди. Тупроққа органик ўғитлардан гўнг, компост – чиринди ва кўкат ўғитлари солинди.

Минерал ўғитлардан азотли, фосфорли ва калийли ўғитлар ишлатилди. Ушбу ўғитлардан белгиланган нисбатларда, меъёрида ва агротехник муддатларда фойдаланиш экинлардан юқори олиш имконини беради. Уларни солиш нисбатлари сақланган ҳолда улардан узоқ муддат фойдаланиш ҳам тупроқдаги органик моддаларнинг табиий камайиб кетишига олиб келади. Айниқса, органик ўғитлар кўлламасдан фақат азотли ўғитлардан муттасил фойдаланиш тупроқ структурасини, унинг биологик, агрохимик, сув-физик ва физик-кимёвий хоссаларининг бузилишига олиб келади. Шунинг учун азотли ўғитлардан тупроқнинг агрокимёвий ҳолати ва иқлим шароитларида келиб чиқиб фойдаланиш лозим.

Минерал ўғитларнинг самарадорлигини оширишда микроэлементларни қўллаш энг муҳим омиллардан биридир. Мис, марганец, кобальт, молибден, бор, кўрғошин, темир ва бошқалар кенг тарқалган микроэлементлардир. Ўсимликлар микроэлементларни жуда оз миқдорда талаб қилсада, физиологик ҳаётий жараёнларда ниҳоятда муҳим ўрин тутаяди. Микроэлементлар таъсирида ўсимлик баргларида хлорофилл ортади, фотосинтез жараёни яхшиланади, ўсимликнинг барча қисмларида ҳаётий фаоллик ошади. Тупроқда микроэлементлар етарли бўлса, ўсимликлар азот, фосфор, калий ва бошқа элементларни яхши ўзлаштиради. Микроэлементларни жуда оз миқорда асосий минерал ўғитлар билан бирга экинларга берилса, экинларнинг ҳосилдорлиги ошади, маҳсулот сифати яхшиланади. Микроўғитлар ишлатилган пайтда ўсимлик ноқулай иқлим шароитларига ва тупроқнинг қурғоқчилигига, шунингдек температуранинг кўтарилиши ёки аксинча пасайишига, зараркунанда ва касалликларга нисбатан анча чидамли бўлиб қолади.

Олиб борилган кузатишларда аниқланишича, микроўғитлар мумкин қадар табақалаштирилган тартибда, яъни тупроқ шароити, тупроқ таркибидаги осон ўзлаштириладиган микроэлемент миқдорига, ўсимликнинг биологик хусусиятлари, олдинги экиннинг органик ва минерал ўғитлар билан қанчалик ўғитланганлигига қараб ишлатилиши керак. Микроўғитларни ерга солишда уларни мумкин қадар кам ювилиб кетиши ва тупроқда ўсимлик ўзлаштирадиган ҳолатда узоқ муддат сақланишини ҳисобга олиш керак. Улардан фойдаланишнинг энг истиқболли усулларида бири уларни мураккаб комплекс ўғитлар таркибига киритишдан иборатдир. Мураккаб дондорлаштирилган ўғитларни қўллаш микроэлементларнинг бевосита тупроқ заррачалари билан контактда бўлишини камайтиради, яъни улар тупроқнинг пастки қатламларида камроқ ювилади. Шунга кўра, ана шу усулда ерга солинган минерал ўғитлар ўсимликлар томонидан қийин ўзлаштириладиган ҳолатга камроқ ўтади.

Тадқиқотларда биологик ўғитлардан ҳам кенг фойдаланилди. Қишлоқ хўжалигида экинларга бериладиган минерал ўғитларни ўрнини 35-50% гача босувчи, тупроқда юқори даражада минерал ҳамда органик озик-овқат моддалари билан таъминловчи биологик фаол ўғитлар, шу жумладан сингиб кетувчи формалардаги азот, гумус, ўсимлик целлюлозасидан углеводлар, яна шунингдек, фойдали тупроқ микроорганизмларидан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда.

Биологик ўғит – фаол балчиқ, фосфор ўғити, органик ташкил этувчилар ҳамда ўз ичига микроскопик тупроқ замбуруғларининг *Penicillium canescens*, *Trichoderma harzianum*,

Aspergillus terreus, *Aspergillus niger*, *Fusarium moniliforme*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Streptomyces albus* навларини олган фойдали микроорганизмлар ассоциациясидан таркиб топган. Микробиологик ўғитларни тўғридан-тўғри тупроққа солиниши, сув билан оқизилиши, уруғни намлаб экилиши, вегетация даврида ўсимликларга пуркалиши ёки экишдан олдин тупроққа солиниши ҳам мумкин.

Ўсимликларни озиклантиришда бактериал ўғитлар тупроққа солинганда ўсимлик илдизи зонасида биокимёвий жараёнларни кучайтирадиган ва ўсимликнинг илдиз орқали озикланишини яхшилайдиган микроорганизмлар манбаи ҳосил бўлади. Бактериал ўғитлар микроорганизмлари ўсимликларнинг азот, фосфор ва б. элементлар билан таъминланишини яхшилади. Улар ўсимликлар учун зарур биологик фаол моддалар (ауксинлар, витаминлар ва б.)ни синтез қилиш қобилиятига эга. Бундан ташқари, бактериал ўғитлар касаллик туғдирувчи замбуруғларнинг кушандаси бўлиб, ўсимликларни касалланишдан сақлайди. Бактериал ўғитлардан азотобактерин, нитрагин, фосфоробактериндан фойдаланилди.

Томорқалардаги иситилмайдиган иссиқхоналар тупроқларини соғломлаштириш, унумдорлигини ошириш, шунингдек экинлар ҳосилдорлигини ошириш мақсадида турли формадаги минерал, органик ва биологик ўғитларнинг меъёрлари, муддати ва ишлатиш усуллари, ўтмишдош экинга қараб экиладиган экин тури тўғри танланиши натижасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида ижобий натижа олинди. Тупроқлар структураси яхшиланиб, унумдорлиги тажриба бошланган вақтдагига қараганда ортди.

Бу борада аҳоли пункти ерларидан самарали фойдаланишда турли конструкцияга эга бўлган иссиқхоналарни ташкил этиш, уни илмий асосда бошқариш орқали кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, хусусан ер тузиш лойиҳаларинининг ўрнини очиб бериш келгусида ижобий натижалар беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Тупроқни муҳофаза қилиш ва унинг унумдорлигини ошириш тўғрисида”ги ЎРҚ-903-сон Қонун ҳужжати;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси кишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5853-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 26 сентябрдаги “Иссиқхона хўжаликлари фаолиятини рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-339-сон Қарори.
4. Президент эътироф этган Сайхунобод тажрибаси қандай ишлайди? <https://daryo.uz/k/2024/03/20/prezident-etirof-etgan-sayxunobod-tajribasi-qanday-ishlaydi>
5. Алтмишев А., Юлчиев Д.Г. Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва тиклашда мелиоратив тадбирларни амалга оширишнинг мавжуд муаммолари ҳамда уларнинг ечимлар // “Гидротехника иншоотларининг самарадорлиги, ишончилиги ва хавфсизлигини ошириш” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. - Ташкент, 2018.